

**Выводы к изучению диалектов карлукского диалекта
(На примере узбекских диалектов Самаркандской области)**

Тиллабаева Зилола Рахматиллаевна

Доктор философии по филологическим наукам (PhD), учитель
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Академический лицей, Узбекистан
Телефон: +998 (97) 9169261 tillabayeva87@bk.ru

**Comments on the study of dialects of the karluk dialect
(In the example of the Uzbek dialects of the Samarkand region)**

Tillabayeva Zilola Rahmatillaevna

Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), teacher
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Academic Lyceum, Uzbekistan
Phone: +998 (97) 9169261
tillabayeva87@bk.ru

Аннотация

В этой статье мы остановились на истории возникновения и распространения карлукского диалекта. Также мы кратко сослались на работы ученых, подробно изучивших этот диалект. Мы постарались объяснить свои мысли по этому поводу на примере узбекских диалектов, принадлежащих к карлукскому диалекту в городе и Самаркандской области.

Ключевые слова: Карлукский диалект, город Самарканд, Самаркандская область, узбекские диалекты, М. Кошгари, М. Замакшари, А. Навои, Поливанов, К. Шониязов, Ш. Шоабдурахманов, карлук-чигильский язык.

Annotation

In this article we focused on the history of the emergence and spread of the Karluk dialect. We also briefly referred to the works of scientists who have studied this dialect in detail. We tried to explain our thoughts on this matter using the example of Uzbek dialects belonging to the Karluk dialect in the city and Samarkand region.

Keywords: Karluk dialect, Samarkand city, Samarkand region, Uzbek dialects, M. Koshgari, M. Zamakshari, A. Navoi, Polivanov, K. Shoniyozov, Sh. Shoabdurahmanov, karluk-chigil language.

Известно, что изучение особенностей диалектов развивалось постепенно, появлялись исследования, связанные с разработкой его научно-теоретических основ. В этих исследованиях ученые подошли к теме с точки зрения расположения выбранной для исследования территории, наличия разных национальностей, наличия связей между языками, какие языки используются во взаимном общении.

Известно, что такие писатели, как М. Кошгари, М. Замакшари, А. Навои, делали наблюдения по изучению диалектов тюркских народов в узбекском языкознании. М. Кошгари, который четырнадцать лет путешествовал по тюркским

странам и собрал материал и сгруппировал более 6800 турецких слов, говорил, что некоторые тюркские народы и народности двуязычны, а это, в свою очередь, обуславливает некоторые негативные моменты в народном языке. он выдает [1, С.65-66].

Научное сравнительное изучение узбекского языка началось главным образом с работы Алишера Навои «Мухокамат ул-лугатайн». В 20-е годы 20 века современный узбекский язык изучался широко и глубоко. Первые исследования в этой области начали Фитрат, Эльбек, Ашурали Захири, Ю.Д.Поливанов, Гази Олим Юсов и К.К.Юдахин, а в 1930-1970-е годы - С.Иброхимов, О.Усмонов, А.Гуломов, А.К.Боровков, В.В.Решетов. Ш.Шоабдурахмонов, Г.Абдурахмонов, М.Аскарлова, А.Ходжиев, А., занимающиеся развитием узбекского языкознания, комплексным изучением узбекского языка на основе новых методов, начиная с 50-х годов прошлого века. осуществляют Рустамов, А.М.Щербак, Э.Фозилов, Ш.Рахматуллаев, М.Миртожиев, М.Содикова, Э.Бегматов, Г.Махмудов, А.Нурмонов, Х.Нематов и другие лингвисты. [2].

Эти работы помогли определить источники развития лексики карлукского диалекта города Самарканда, процессы исторического формирования и ареалы распространения как в диахроническом, так и в синхроническом направлении. Мы коснулись этого в следующей главе нашей работы в тех местах, где задумывались о поглощениях.

Из истории известно, что язык и диалект карлуков были общими для всех племен страны. Обратимся к некоторым комментариям учёного Карима Шониязова в его работе по этому вопросу: «Карлукский диалект сложился исторически на основе развития родов карлуков, входивших в древний тукюский (тюркский) племенной союз и проживавших на западе Районы Алтая в далеком прошлом. С основанием Тюркского ханства (в 552 г.) они покинули Западный Алтай и заняли берега реки Иртыш, Джунгарию, территорию от южного склона Монгольской горы до севера реки Или. В середине VI века большая часть карлуков взяла под свой контроль Восточный Туркестан, Фергану и некоторые районы Тохаристана. Они оккупировали Йеттисув и управляли большой территорией в X работе. Таким образом, в VIII-X веках под властью карлуков находились все тюркские племена, жившие на земле от реки Или до Сырдарьи, от нынешнего города Шымкента до Восточного Туркестана. Язык карлуков был общим для всех племен этой страны. Племена чигиль, халадж и ягмо жили вместе с карлуками в районе Еттисува, Ферганской долины, Восточного Туркестана до реки Торим, в состав карлуков входили и уйгуры. [3, С 481-490].

Также заслуживают внимания сведения о месте, связи и расселении карлукского народа на территории Самарканда: «Караханидское (Карлукское) государство, правившее почти 200 лет в Моваруннахре, в 1041 году разделилось на две части. В результате центром западной части стала Бухара, а позднее Самарканд» [4, С 237].

Таким образом, в IX-X веках карлукский язык стал общим языком для тюркоязычного населения, полукочевых, полуседлых народов, проживающих в Йеттисуве, Ташкентском оазисе, Моваруннахре.

Чигили также сыграл большую роль в переходе к этой измененной форме языка. Язык карлук-чигиль был основой объединения диалектов других тюркских племен и смешивавшихся с этими племенами, конечно же, с оседлым тюркским населением. [4, С 269].

Итак, из этого можно сделать вывод, что в прошлом веке нашими учеными были организованы экспедиции по сбору материалов для изучения узбекских диалектов, принадлежащих к разным регионам, и проведена довольно значительная и фундаментальная работа.

Список использованной литературы

1. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. –Тошкент, 1960. 1-том. – Б.65-66.
2. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-ou/ozbek-tili-uz/>
3. Шониёзов К. Қарлуқлар ва уларнинг тили ҳақида айрим мулоҳазалар // Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. –Тошкент: Фан . – Б.481-490.
4. Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. – Тошкент: Шарқ . – Б.237.